

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 1 • 2022 • Nº 111

12 € (IVA INCLUIDO)

RESILIENCIA E INNOVACIÓN

EN TIEMPOS DE AMENAZAS EXISTENCIALES

Guerras, salvajismo, territorios circulares, innovación social,
desigualdad, racismo y prejuicios, superhéroes

¿QUÉ HA SIDO DEL BIEN COMÚN?

CÓMO EL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO PUEDE SERVIR A LA
REGENERACIÓN URBANA. ALGUNAS LECCIONES DESDE ITALIA.

LOS PROYECTOS HELIOS Y CITRIVET: DOS EJEMPLOS PARA IMPULSAR
LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL DESARROLLO RURAL-URBANO EN LAS
CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO.

AGRESIÓN DE RUSIA A UCRAINA: LA IZQUIERDA EN EL DIVÁN.

DESIGUALDAD SOCIAL Y SEGREGACIÓN RESIDENCIAL EN LA
CIUDAD GLOBAL: MADRID.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIENCIA ESPAÑOLA:
EL CASO SINGULAR DE BLAS CABRERA.

DEL RACISMO Y OTROS PREJUICIOS HUMANOS.

ENTREVISTA

Exclusiva en España para **Ábaco**

Noam Chomsky

C. J. POLYCHRONIOU

Colaboran en este número:

Eduardo Infante Ezio Micelli

Alessandro Pernice Álvaro Mazorra Koldo Unceta

Francisco González Redondo Rosario Fdez. Terán

Carlos Ensuncho José Ignacio Fdez. del Castro

Miguel Álvarez Areces Roberto García Sánchez

Ernani Mügge Gelson Vanderlei

José Parejo José de María Romero Barea

David Porcel Manuel del Campo David Gutiérrez

Pablo Fernández-Miranda Humberto Morales

Y ADEMÁS:

TRANSTEXTUALIDAD
CRÍTICAS DE LIBROS

9 788412 483994

A B A C Ø

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª época • volumen 1 • número 111 • 2022

RESILIENCIA E
INNOVACIÓN
EN TIEMPOS
DE AMENAZAS
EXISTENCIALES

Consejo de redacción de **Ábaco**:

Miguel Ángel Álvarez Areces (director editorial de **Ábaco**, Economista); André Argollo Ferrao (Departamento de Arquitectura y Paisaje, Universidad de Campinas, Brasil); Daniel Marías (Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid); Humberto Morales Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Jesús López Díaz (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid); José M. Lopes Cordeiro (Universidad do Minho, Portugal); José Parejo (profesor de Filosofía IES Gijón, Asturias); Laura Álvarez Francisco (Libros, salud y sociedad); Luis Alfredo Lobato Blanco (Facultad de Humanidades de la UNAN- Managua, Nicaragua); Rubén Figaredo Fernández (ESNE Escuela Universitaria de Diseño); Luis M. Piñera (historia local); Manuela Mattone (Politécnico de Torino); Pablo García Fernández (Sociología y consumo); Ignacio Fernández del Castro (Crítica cultural, filosofía y movimientos sociales).

Coordinador de este número: Miguel A. Álvarez Areces.

Diseño y maquetación: Nexo soluciones gráficas.

Ilustración portada: Composición sobre imagen de banco de imágenes.

Imágenes: Aportadas por los autores y archivo.

Impresión: Gráficas Apel.

Edita: CICEES www.cicees.com

Apartado de Correos 202 Gijón · Asturias

Cl. La Muralla, Nº 3 entlo · 33202 · Gijón · Asturias · España

Teléfono / Fax + 34 985 319 385

Correo electrónico: revabaco@gmail.com

Fondo Editorial de CICEES y de la revista **Ábaco**: www.revista-abaco.es

Lugar de edición: Gijón · Asturias · España

Consejo Editorial / Científico revista **Ábaco**:

Miguel Ángel Álvarez Areces (Economista USC, presidente de INCUNA); Faustino Miguelez Lobo (catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona); Guillermo Morales Matos (catedrático de Geografía, Universidad Carlos III de Madrid); Humberto Morales Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); James Fernández (New York University, USA); Jeffrey Bortz (Appalachian State University North Caroline, USA); José Altschuler (ingeniero, presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia, Cuba); José Ramón Alonso Pereira (catedrático de Historia de la Arquitectura, Universidad de A Coruña); José Ramón García López (catedrático de Historia Económica, Universidad de Oviedo); Laurentino Bello Acebrón (catedrático de Marketing, Universidad de A Coruña); Manuel García Rubio (escritor); Margaret J. Hart (Universidad de Las Palmas Gran Canaria); Mario Delgado Aparain (escritor); Massimo Preite (Facultad de Urbanismo y Arquitectura (DiDA), Universidad de Florencia (UniFi), Italia); Ramón Gutiérrez (director de CEDODAL Argentina, Universidad Pablo Olavide de Sevilla); Reinhard Friedmann (Heidelberg Center y Universidad Central de Chile); Pablo Huerga Melcón (Profesor de Filosofía IES Rosario de Acuña, Gijón); Sagrario Salaberri Ramiro (Universidad de Almería); Benigno Delmiro Coto (Catedrático de Literatura IES Posada de Llanera, Asturias); Francisco Javier Fernández Vallina (Catedrático, Departamento de Estudios Hebreos y del Instituto de Ciencias de las Religiones en Universidad Complutense de Madrid); Roberto García Sánchez (Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología Universidad de La Laguna); Francisco A. González Redondo (Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid).

Corresponsales de **Ábaco**:

Londres: Rita Álvarez Tudela {ritafrera@gmail.com} | Argentina: María Areces {maria_areces@arteart.com} | Países Bajos: Ingrid van der Voort {floggiston@gmail.com} | Uruguay: Federico Dalmaud {fdalmaud@gmail.com}.

Edición, distribución y venta:

CICEES (España e internacional) ciceeseditorial@gmail.com · Telf. y Fax: +34 985 319 385 | **ARCE** (internacional) info@arce.es · Telf.: 913 086 066 · Fax: 913 199 267 | **Distribuciones Cimadevilla** (Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, País Vasco y Cantabria) general@discimadevilla.com · Telf.: 985 307 043 · Fax 985 167 215 | **Besai Llibres** (Cataluña) info@besaillibres.com · Telf.: 934 425 446 · Fax: 934 419 436 | **Pórtico Librerías** (Aragón y España) pilar@porticolibrerias.es | **Distrifer Libros SL** (Madrid y Castilla la Mancha) · Telf.: 917 96 27 09 | **CAL Málaga SA** (Andalucía y Extremadura) · Telf.: 952 25 10 04 | **GEA Llibres SL** (Valencia y Castellón) · Telf.: 961 66 52 56 | **LA TIERRA Libros SL** (Alicante, Murcia y Albacete) · Telf.: 965 10 78 81

La revista **Ábaco** está referenciada en JSTOR; RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas); ISOC-CSIC (Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades); LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal); DICE [Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (CINDOC-CSIC)-ANECA]; DIALNET (Unirioja); Compludoc; REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias); CIRC (clasificación integrada de revistas científicas) y otras bases de datos internacionales.

Esta revista es miembro de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España) y FIRC (Federación Iberoamericana de Revistas Culturales). Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo la excepción prevista por ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos - www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

DL: AS 1376-1986 • ISSN: 0213-6252

ISBN: 978-84-124839-9-4

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición, del Ministerio de Cultura y Deporte, para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año 2022

10

PSICOPATOLOGÍA DEL SIGLO XXI

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ

Psicólogo general sanitario, tutor y docente

Departamento de psicología clínica, psicobiología y metodología
Universidad de La Laguna

Recibido: 20/03/2022

Aprobado: 19/04/2022

EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA:

En la adolescencia se redefine ser personal y social a través de un proceso de formación del individuo que mueve los procesos de indagación, diferenciación del entorno familiar, sentimiento de pertenencia y sentido de vida (KRAUSKOPF, 1994). Esta situación se hace difícil en la actualidad, pues los adolescentes los generadores de los cambios culturales. Solicitan, para el mundo adulto, una reorganización de esquemas psicosociales que integran el establecimiento de nuevos modelos de autoridad y nuevas finalidades de desarrollo.

La adolescencia no es una simple transición. Esta forma de comprenderla era útil en los tiempos en que la pubertad suponía el billete directo a la adultez, pero a día de hoy esto ha quedado obsoleto. Tradicionalmente las fases del período adolescente han sido denominadas:

- Fase puberal (adolescencia temprana).
- Adolescencia media.
- Adolescencia tardía. Esta última es la fase final del período adolescente.

La adolescencia temprana se identifica como pre-adolescencia, si la acercamos a la normativa legal.

Las áreas más relevantes del desarrollo adolescente se dan en la dimensión intelectual, moral, sexual, social y en la elaboración de la identidad. Entre los 10 y los 14 años se produce la evolución del menor incidiendo sobre su proceso educativo. No se trata de secuencias estrictas, pues los adelantos y retardos de los procesos evolutivos dependen de las diferentes subculturas, la situación socioeconómica, los recursos personales, los niveles alcanzados de salud mental y desarrollo biológico, las interrelaciones con el entorno, y, dentro de éstas, las relaciones entre sexos y las relaciones intergeneracionales (KRAUSKOPF, 1999).

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO BASE DE PSICOPATOLOGÍA ENTRE ADOLESCENTES. PSICOPATOLOGÍA DEL SIGLO XXI

La juventud es una fase en la que los adolescentes tienden a buscar sensaciones novedosas, no obstante, se encuentran familiariza-

dos con las nuevas tecnologías y poseen los recursos tecnológicos necesarios para ello. El uso de Internet, videojuegos y dispositivos móviles es una constante entre este grupo y un porcentaje elevado de individuos presentan problemas con todo ello (ECHEBURÚA y CORRAL, 2010).

En el 2009, la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo un análisis con 100 alumnos de entre 12 y 18 años, con la finalidad de establecer la percepción de riesgo que los adolescentes tenían sobre el uso de nuevas tecnologías. Según las investigadoras Espinar y López (2009), los jóvenes no detectaban problemas graves respecto a la implementación de las nuevas tecnologías. Consideraban tener la suficiente comprensión de su manejo, desempeño y usos, sintiendo confianza en usarlas y, además, lo describían como algo que les identificaba como grupo social.

Como dato interesante, Gutiérrez, Vega & Rendón (2013) dieron a conocer una agrupación de resultados de diversas investigaciones llevadas a cabo para conocer los usos de Internet y de la telefonía móvil.

En Europa y USA, la infancia está expuesta a situaciones de riesgo, especialmente de explotación sexual, donde se usan múltiples estrategias como el establecimiento de relaciones de confianza con los menores para obtener la información privada necesaria que permita futuros acercamientos presenciales. Cuando se obtiene el objetivo de “conquistar” al menor, la estrategia usada estriba en el chantaje y el daño psicológico a la víctima.

La población infanto-juvenil es la principal víctima del uso indebido de Internet debido a la falta de control parental, la prolongación del tiempo de exposición y la falta de regulación de las autoridades, lo cual pone en riesgo a los infantes y adolescentes. Los peligros básicos están asociados al fácil y rápido acceso a la pornografía, imágenes, videos y juegos sexualizados y violentos, dando lugar a determinadas condiciones de vulnerabilidad social, que produce una serie de efectos en quien la ve: dependencia/adicción, desensibilización e imitación (GUTIÉRREZ, VEGA & RENDÓN, 2013).

La exposición de la vida privada de los individuos en las redes sociales es cada vez más común y los adolescentes suponen el máximo exponente de esto, ellos convierten las redes sociales y los dispositivos móviles en herramientas para la socialización a través de imágenes y videos sin contar con el consentimiento de los demás y sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. El cyberbullying ha ido ganando más terreno entre los usuarios de las redes sociales. Éste, al contrario que otras formas tradicionales de acoso entre iguales, es una nueva modalidad de violencia e intimidación entre jóvenes, debido a la creciente disponibilidad de Internet y de teléfonos móviles, siendo un comportamiento intencional, repetitivo, hostil y dirigido a provocar daño (KEITH y MARTIN, 2005).

Las formas de maltratar a través de las nuevas tecnologías (Internet y el teléfono móvil) son múltiples y tienen la posibilidad de clasificarse en diversos tipos. Respecto a esto Willard, en el 2006 (citado por FERNÁNDEZ, 2013), ofreció una categorización refiriéndose a distintos tipos de violencia a través de las nuevas tecnologías que son consideradas acosos.

Otra señal de alerta, derivadas del uso inadecuado de dichas tecnologías, es la dependencia (adicción) tanto a las redes sociales como a los móviles y videojuegos. La mayor parte de adolescentes emplea una enorme cantidad de su vida diaria al uso de dispositivos y entornos de Internet.

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS DEL SIGLO XXI

Algunos autores han investigado un tipo especial de fobia al que han llamado nomofobia (CORRAL MUÑOZ, 2014), definido como “el temor patológico excesivo e irracional a no poder usar el teléfono móvil”. Siguiendo la misma línea, Bragazzi y Del Puente (2014) afirman que el término nomofobia nace del idioma inglés, dando lugar como resultado final a una contracción combinada de los términos no mobile phone (“sin teléfono móvil”) y phobia (“fobia”). En caso de ausencia del teléfono, sea voluntaria o involuntaria, se genera en el individuo un síndrome de abstinencia equiparable a la ausencia de una sustancia, que se caracteriza por la presencia de síntomas de malestar, ansiedad y nerviosismo (CORRAL MUÑOZ, 2014; BRAGAZZI y DEL PUENTE, 2014).

Al tratarse de un trastorno originado por la evolución y desarrollo de las TICs que permiten la comunicación de forma virtual, la nomofobia está considerada como un trastorno propio de la sociedad contemporánea, especialmente incipiente en aquellos nacidos en el siglo XXI. Sus características clínicas son múltiples y variopintas, según Bragazzi y Del Puente (2014) “el dispositivo tecnológico podría ser usado de forma impulsiva como una coraza o un escudo defensor, como un objeto transicional o como una forma de evadir la comunicación social”.

Autores como Bragazzi y Del Puente (2014), Corral Muñoz (2014), De-Sola Gutiérrez et al. (2016) y Vizer y Carvalho (2014) han demostrado que la excesiva conexión al teléfono móvil se relaciona con síntomas como, por ejemplo, problemas de sueño, ansiedad, estrés, consumo de sustancias como alcohol y tabaco, síndrome de abstinencia, nerviosismo, malestar, problemas para poder mantener el control de los impulsos y, en menor medida, con la depresión. Además Pascual Martínez et al. (2017) han evidenciado que las TICs dan lugar a efectos similares a las conductas adictivas como la sensación de alivio durante su uso o el malestar provocado por su ausencia.

Partiendo de una visión salutogénica, se originan novedosas y múltiples descripciones de trastornos psicológicos y psiquiátricos como la nomofobia, es decir, el miedo patológico a no poder usar el teléfono móvil; el síndrome de la vibración fantasma o llamada imaginaria, lo que se traduce en una percepción alucinatoria del ruido o la vibración del teléfono; el FoMo, esto es, deseo mantenerse en conexión de forma permanente por miedo a quedarse fuera; el ningufoneo, es decir, ignorar a alguien en un ámbito social por prestar atención al teléfono (CHOTPITAYASUNONDH y DOUGLAS, 2016; CORRAL MUÑOZ, 2014; FUNDÉU BBVA, 2016; HAIGH, 2013; LIN et al., 2014; PRZYBYLSKI et al., 2013).

Se denomina síndrome de la vibración fantasma o imaginaria a la sensación de vibración del teléfono móvil sin que realmente ocurra. Tiene lugar en cualquier momento y se percibido de un modo sumamente real. Al individuo le resulta difícil comprender que esta activación del teléfono móvil sea una simple alucinación táctil.

Se cree que hasta el 80% poblacional ha experimentado el síndrome de la vibración imaginaria, aun cuando no se estima una enfermedad como tal. Sin embargo, si este síntoma está presente junto con otros patrones de conducta alarmantes, como excesiva dependencia de los medios digitales u obsesión con los mismos, sí podría conceptualizarse como un problema.

El cerebro reacciona ante los estímulos sensoriales, es decir, cuando se percibe un estímulo, los sentidos envían las señales correspondientes a través del sistema nervioso

hasta llegar al sistema nervioso central, donde el cerebro procesa la respuesta pertinente para cada situación. Por ejemplo, si alguien toca la puerta del domicilio, el cerebro en pocos segundos decodifica la señal y comprende rápidamente que alguien está tocando y que debe o no abrir la puerta. En el caso del síndrome de vibración fantasma o imaginaria, todo apunta a que se debería a una especie de anticipación ante una respuesta deseada o esperada, pues corresponde a un estado de expectativa constante, frente al deseo de mantenerse conectado.

Cabe decir que la mayor parte de los individuos experimentan este síndrome sólo en ciertos momentos de sus vidas y suele coincidir con los mayores momentos de vulnerabilidad o sensibilidad emocional, o en situaciones de alto estrés o ante una sensación de malestar latente.

Algunos investigadores de la Universidad de Michigan han planteado la idea de que el síndrome de vibración imaginaria no es tan inofensivo como aparenta ser. En este centro universitario se llevó a cabo un experimento con 400 voluntarios, siendo todos ellos alumnos. Lo que buscaba el análisis era descubrir la relación existente entre el síndrome de la vibración fantasma y la ansiedad de apego. Los resultados del experimento confirmaron su hipótesis, comprobaron que los individuos con mayores puntuaciones en apego ansioso eran más propensos a experimentar el síndrome de vibración fantasma, pues esta forma de apego se caracteriza por un deseo permanente de sentirse reafirmado por los demás.

LA ADICCIÓN DEL SIGLO XXI:

Respecto al riesgo de desarrollar una adicción no química (por ejemplo, Nuevas Tecnologías), es fundamental señalar que se muestra un cuadro clínico, similar al de otro tipo de adicciones (uso compulsivo, abstinencia, craving, recaída...). Un indicador relevante estriba en que la magnitud de los síntomas se incrementa gradualmente: se permanece muchas horas conectado y/o se pierde la noción del tiempo, si bien es necesario estudiar para determinar un límite temporal para diferenciar la utilización segura del uso adictivo; el joven es incapaz de interrumpir la conexión y se conecta, aún sin quererlo, argumentando con diferentes excusas o se conecta antes de lo habitual y durante más tiempo.

En primera instancia, es necesario conocer el sustrato neurobiológico particular en los jóvenes (CASEY & JONES, 2010), pues los convierte en dianas fáciles de las TICs o dicho de otra manera:

“Las TIC se desarrollan en el medio perfecto para que los jóvenes satisfagan sus cerebros adolescentes, sedientos de estímulos para un sistema de recompensa hiperfuncionante y con poco control inhibitorio, puesto que constantemente poseen estímulos nuevos y frescos, cargados de mensajes excitantes”.

Siguiendo este mismo argumento, las TICs tienen una característica magnética para el cerebro joven que se define por su propio uso, es reforzador en sí mismo. El uso de las tecnologías se relaciona con procesos importantes que ocurren en la vida de los adolescentes como, por ejemplo, el estilo de vida ocupado, la ciudad (donde cada vez viven más personas y hay menos espacios verdes), el recurrente ausentismo de los padres, el consumo de drogas de abuso, etc. Todos lo anterior son aspectos que empujan a buscar otros modos de diversión o de refugio, distracción, búsqueda de ayuda, búsqueda de amigos... que no requieran un gran esfuerzo, a los cuales se logre

llegar con facilidad, es ahí donde las tecnologías ejercen su papel de engancho.

LAS APUESTAS PROPIAS DEL SIGLO XXI

Los juegos de azar han llegado a ser una forma más de entretenimiento entre los jóvenes. Wiebe y Falkowsky-Ham (2003) se plantearon conocer el perfil de los jóvenes que participan en juegos de azar en Canadá. Para eso, encuestaron telefónicamente a 501 jóvenes de 11 a 16 años, incluyendo niños (51,2%) y niñas (48,8%), el 75% había participado a lo largo del año anterior en algún juego de azar y el 9,2% lo hizo por Internet. A medida que aumenta la edad aumenta la relación: uno de cada cuatro mencionaron que apostar es llamativo. Los que se definen a sí mismos como personas amantes del peligro o directivos juegan en mayor proporción. Los niños se sienten empujados por sus amigos a jugar con mayor probabilidad que las chicas (24% ante un 16%); piensan que participar en juegos de azar está bien (89% de los niños ante un 79% de las chicas).

Gendron et al. (2009) llevaron a cabo un análisis con 1.876 alumnos de educación secundaria en Canadá, de entre 14 y 18 años (46% niños y 54% niñas). El 93,5% de total comentó que había participado en algún juego de azar en los últimos doce meses y el 8% del total (13% de los niños y 3% de las niñas) mencionó que había jugado en línea en el mismo período de tiempo.

Olason et al. (2011) encuestaron a 1.537 jóvenes islandeses (768 niños y 747 niñas) de entre 13 y 18 años. Los formularios incluían cuestiones sobre la participación en juegos de azar en línea accesibles en sitios web nacionales (lotería, apuestas deportivas) y en sitios web de todo el mundo (póker, casino, apuestas deportivas y apuestas 'gratuitas'). El 57% de los encuestados había jugado en algún momento, el 8% jugaban regularmente, el 24% habían jugado en algún momento en línea y algo más del 4% jugaba en línea usualmente.

Griffiths y Parke (2010) concluyen, basado en su extensa revisión de la literatura científica, que un porcentaje pequeño pero significativo de jóvenes participa en juegos de azar en línea: los datos varían, dependiendo de la edad y el entorno cultural, entre un 2% y un 8%, si bien la mayor parte de los estudios informan de un porcentaje de participación alrededor de un 4%. Los datos se aumentan con la edad de los encuestados y son más altos en Reino Unido y Quebec y algo menores en USA y Australia.

La participación en los juegos de azar entre jóvenes puede verse como una relación entre la colaboración social y recreativa hasta la implicación desmesurada, que puede transformarse en una actividad compulsiva y patológica.

En el análisis de Wiebe y Falkowsky-Ham (2003) casi un 4% de los jóvenes de 11-16 años mencionaban haber sufrido problemas relacionados con el juego como discusiones, peleas o pérdidas económicas. Hasta un 16% indicaba que algunos de sus amigos habían sufrido esta clase de inconvenientes.

Gendron et al., (2009) informan que el 3% del total de los jóvenes jugadores en su análisis padecieron problemas en relación al juego. La posibilidad de ser jugadores problemáticos se elevaba al 11% entre los jugadores en línea.

Olason et al., (2011) informan que la prevalencia de juego problemático entre los jóvenes de su análisis era del 3%, no obstante, entre esos que habían jugado en línea, el índice de prevalencia del juego problemático era significativamente mayor, hasta conseguir un 7,5%.

Parece que existe una interacción más fuerte entre esos adolescentes que juegan en Internet y el desarrollo de problemas con el juego.

Los jóvenes se inician en los juegos de azar en línea a una edad temprana, entre los 10 y los 13 años (GUPTA y DEREVENSKY, 2014; EUNET, 2012). Algunos juegan rodeados de un clima familiar, social y recreativo en el cual son reforzados como jugadores por los propios miembros del núcleo familiar o amigos (VANDER y FRANKLIN, 2003).

En España, donde la práctica de las apuestas es menos aceptada socialmente que en otros territorios, según los datos recogidos en Carbonell y Montiel (2013), el porcentaje de niños y adolescentes entre 12 y 20 años que juegan en Internet se localiza alrededor del 18%. Aun cuando la mayor parte de los jóvenes juegan rara vez y no experimentan problema alguno, la investigación indica que los jóvenes como grupo conforman una población de riesgo respecto al juego problemático (DEREVENSKY y GILBEAU, 2015).

Volberg et al., (2010) apuntan que los estudios de prevalencia presentan que entre un 2% y un 8% de los jóvenes padecen problemas con el juego y que otro 10-15% permanecen en riesgo de desarrollarlos (la variabilidad se atribuye a la metodología empleada y a los múltiples entornos socioculturales de los mundos observados). En ciertos territorios se considera el juego patológico en menores como un problema grave de salud pública desde hace años (MESSERLIAN et al., 2005), puesto que el porcentaje de los niños jugadores entre 15 y 17 años que mencionaba jugar lo suficiente como

para ser clasificados como jugadores patológicos era bastante mayor al de los adultos (FRÖBERG, 2006). Proporciones parecidas, entre el 3,5 y 5% de jugadores patológicos jóvenes se han encontrado en España (ARBINAGA, 2000; MUÑOZ-MOLINA, 2008; BECOÑA et al., 2001; CARBONELL y MONTIEL, 2013).

Los jóvenes empiezan a jugar movidos por una secuencia de causas que se originan a partir del placer que les genera, del entorno social y como mecanismo de evitación de problemas. Para los menores, jugar es un medio para huir al control parental y conservar una relación de igualdad con los otros (FRÖBERG, 2006). Las apuestas en línea agregan a los juegos de azar presenciales el potencial de dar visualmente efectos excitantes semejantes a los videojuegos y máquinas tragaperras, siendo todos estos aspectos muy apreciados por los jóvenes (GRIFFITHS y WOOD, 2000).

La interacción de los jóvenes con Internet, al igual que ocurre con los adultos, es fuerte, pues Internet otorga una realidad alternativa a la presencial y posibilita la sensación de inmersión y de anonimato que para muchos jóvenes es llamativa y mentalmente gratificante (LIVINGSTONE y MOIRA, 2013), incluso entrando en un estado de desconexión con la realidad. Los jóvenes perciben los juegos de azar en línea como una actividad de riesgo, igual de arriesgada que admitir peticiones de amistad en redes sociales de individuos desconocidos, crear una identidad falsa para gastar bromas o entrar a contenidos sexuales para adultos (CARBONELL y MONTIEL, 2013). Los adolescentes tienen un gran conocimiento informático y, por su falta de vivencia e inmadurez, son propensos a los poderes adictivos del juego por Internet por encima de otros grupos de edad, además que su cerebro se encuentra en una etapa más vulnerable. Entre los componentes que inciden en la disposición a jugar (o continuar jugando) se encuentra la frecuencia de las situaciones sobre las que apostar, la cantidad del premio, el número de posibilidades de triunfo, los efectos de las luces y de los colores, los efectos de ruido, la accesibilidad, la publicidad, las normas del juego, etc. (KUSS y GRIFFITHS, 2012). Además, hay elementos que afectan como la privacidad, los buenos resultados, la alta rapidez del juego, la fiabilidad de los pagos, el dinero ganado como prima, el reclamo sexual, los gráficos y el anonimato (DEVERINSKY y GUPTA, 2005).

En cuanto al sexo, los hábitos de juego de los niños y de las niñas son diferentes, al igual que las secuelas emocionales derivadas de la práctica de juegos de azar (SCHOLES-BALOG et al., 2014; DONATI et al., 2013; FLOROS et al., 2012). Los niños empiezan a jugar a una edad más temprana, juegan más habitualmente y a lo largo de períodos más largos de tiempo que las niñas.

Generalmente, los niños tienden a apostar en juegos de mayor riesgo, como son las apuestas deportivas. Los varones tienden a participar en diversos tipos de juegos de azar, jue-

gan más constantemente, gastan más tiempo y más dinero, y tienen más problemas derivados del juego que las mujeres. La mayor cantidad de jugadores con problemas o jugadores patológicos son varones, de 2 a 5 veces más. Esto puede explicarse en cierta forma por el hecho de que los chicos juegan más que las chicas y tienden a escoger los juegos de mayor peligro, lo cual paralelamente aumenta el riesgo de ludopatías. Las motivaciones que subyacen al juego, y a seguir jugando pese a perder constantemente, resultan muy variadas. Sea como fuere, es interesante comentar que ganar dinero no es típicamente la principal motivación que señalan los jóvenes (SHEAD et al., 2012).

Diferentes estudios entre jugadores patológicos sugieren que la primera motivación para continuar participando en juegos de azar trata sobre la excitación (la subida de adrenalina) y el placer que lleva consigo (DEREVENSKY et al., 2011). Además se ha descubierto como motivos por los que los adolescentes se involucran en los juegos de azar: paliar el malestar y la soledad, huir del estrés causado por tensiones académicas o familiares, minimizar la ansiedad o tomar el juego como forma de socialización e incluso como forma de competición con amigos y compañeros (SHEAD et al., 2012; FELSHER et al., 2010).

En el análisis de Wiebe y Falkowski-Ham (2003) los jóvenes de Canadá encuestados atribuían diferentes significados a los términos “apuesta” y “juego de azar” y preferían usar el término “apuesta” para definir las ac-

tividades que ellos hacían. Para ellos, la expresión “juegos de azar” poseía una connotación negativa, de pérdida de dinero, de meterse en problemas y, sin embargo, veían las apuestas como algo menos nocivo o problemático.

En las páginas de juego gratuito los jóvenes empiezan a definir y experimentar los juegos de azar sin las secuelas de estar perdiendo dinero (IPSOS MORI, 2009). Estas posibilidades de juego gratis influyen en los jóvenes y en el desarrollo de formas de juego problemático en el futuro, puesto que los beneficios ficticios que se producen son más comunes que los que se obtienen cuando se apuesta dinero real, lo que induce falsas expectativas en los jugadores, dando una falsa sensación de control y un alto refuerzo de la conducta de apostar.

Los sitios de apuestas gratis están pensados para producir potenciales jugadores que en el futuro apuesten su propio dinero y poseen el potencial para ser tan adictivos como las webs en las que se juega con dinero. Son espacios en los cuales los jóvenes poseen sus primeras vivencias con los juegos de azar, debido a que permiten desarrollar comportamientos y procedimientos de jugadores reales.

La actividad social de juego, que adquiere la condición de fundamental en el desarrollo cognitivo del hombre, puede transformarse en una adicción si no se ejerce de un modo adecuado. La adicción es un hábito de conducta negativo y dominante que aumenta el peligro de sufrir problemas personales y sociales. Los comportamientos adictivos son comúnmente vividos como pérdida de control.

A partir de 1980 la Sociedad Americana de Psiquiatría reconoce la ludopatía oficialmente como trastorno psicológico en el Manual diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III). Se entiende que algunos comportamientos tienen la posibilidad de ser potencialmente adictivos, incluyendo los juegos de azar, los juegos de ordenador y el ejercicio físico, entre otros (GRIFFITHS, 2002; PARKER et al., 2013).

El progreso de las tecnologías promueve nuevos patrones de comportamiento propensos a impulsar un abuso y una dependencia como puede ser navegar por Internet o usar un teléfono móvil (RUIZ-OLIVARES et al., 2010).

La juventud es una fase del desarrollo en la cual los individuos son especialmente vulnerables (Domínguez, 2009). Los jóvenes son más vulnerables a las secuelas negativas de los juegos de azar que los adultos y sus tasas de prevalencia son más altas que entre adultos (GRANERO et al., 2014; VALENTINE 2008).

La ludopatía es la más característica de las adicciones no tóxicas (DEREVENSKY et al., 2011). En este trastorno el individuo no puede mantener el control de sus impulsos para jugar, lo cual le acarrea una secuencia de graves secuelas en el ámbito personal, familiar, profesional y social. Conforme con la OMS (1995) la ludopatía se basa en “la existencia de comunes y reiterados episodios de juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares”. En este trastorno se encuentra las mismas características que en otras adicciones: dependencia psicológica, baja tolerancia a la frustración, síndrome de abstinencia, craving, inquietud continua por el juego, pérdida de control, deterioro de otras áreas conductuales por el hecho de jugar (familiar, social, grupal, etc.).

El proceso de la dependencia al juego sigue las mismas fases evolutivas que las demás dependencias, por norma general aparece en la juventud y empieza con pequeñas apuestas, aunque puede iniciarse a cualquier edad.

BIBLIOGRAFÍA

- ARBINAGA, F. (2000). Estudio descriptivo sobre el juego patológico en estudiantes (8-17 años): Características socio-demográficas, consumo de drogas y depresión. *Adicciones*, 1 (4), pp. 493-505.
- BECOÑA, E., MÍGUEZ, M., VÁZQUEZ, F. (2001). El juego problema en los estudiantes de Enseñanza Secundaria. *Psicothema*, 13 (4) pp. 551-556.
- BRAGAZZI, N., DEL PUENTE, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. *Psychology Research and Behavior Management*, 16(7), 155-160. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S41386>.
- CARBONELL, E., MONTIEL, I. (2013). El juego de azar online en los nativos digitales. Valencia, Tirant Humanidades.
- CASEY, B., JONES, R. (2010). Neurobiology of the Adolescent Brain and Behavior: Implications for Substance Use Disorders. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 1189-1201.
- CHOTPITAYASUNONDH, V., DOUGLAS, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. *Computers in Human Behavior*, 63, 9-18. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018>.
- CORRAL, M. I. (2014). La adicción al teléfono móvil. *A tu salud*, 22(85), 3-8.
- DE-SOLA GUTIÉRREZ, J., RODRÍGUEZ DE FONSECA, F., RUBIO, G. (2016). Cell-phone addiction: A review. *Frontiers in Psychiatry*, 7(6), 175.
- DEREVENSKY, J. L., GUPTA, R. (2005). *Gambling problems in youth*. Nueva York, Springer.
- DEREVENSKY, J. L., TEMCHEFF, C., GUPTA, R. (2011). Treatment of adolescent gambling problems: More art than science?, en J. L. Derevensky (ed.), *Youth Gambling: The Hidden Addiction*, Berlin, De Gruyter, pp. 167-186.
- DEREVENSKY, J. L., GILBEAU, L. (2015). Adolescent Gambling: Twenty-five Years of Research, *Canadian Journal of Addiction*, 6 (2), pp. 4-12.
- DOMÍNGUEZ, A. M. (2007). *Guía Clínica: Actuar en el juego patológico*. Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.
- DONATI, M., CHIESI, F., PRIMI, C. (2013). A model to explain at-risk/problem gambling among male and female adolescents: Gender similarities and differences. *Journal of Adolescence*, 36 (1), pp. 129-137.
- ECHEBURÚA, E.; CORRAL, P. (2010). Factores de riesgo: Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *ADICCIONES*, Vol. 22, N. 2, pp 91-96.
- ESPINAR, E., LÓPEZ, C. (2009). Jóvenes y adolescentes ante las nuevas tecnologías: percepción de riesgos. *Athenea Digital*, núm. 16, pp. 1-20.
- EU.net (2012). *Investigación sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes europeos*. Disponible en: http://www.protegeles.com/docs/estudio_conductas_internet.pdf.
- FERNÁNDEZ, N. (2013). Trastornos de conducta y redes sociales en Internet. *Salud Mental*, 36 (6), 521-527.
- FLOROS, G., SIOMOS, K., FISOUN, V., GEROUKALIS, D. (2013). Adolescent online gambling: The impact of parental practices and correlates with online activities. *Journal of Gambling Studies*, 29 (1), pp. 131-150.

- FRÖBERG, F. (2006). Gambling among young people, a knowledge review. Estocolmo: Swedish National Institute of Public Health.
- FUNDÉU BBVA. (2016). Phubbing puede traducirse como ningufoneo. Recuperado a partir de <https://www.fundeu.es/recomendacion/phubbing-puede-traducirse-comoningufonear>.
- GARCÍA, P., BUIL, P., SOLÉ, M.J. (2015). Consumos de riesgo: menores y juegos de azar online. El problema del “juego responsable”. *Política y Sociedad*, Vol. 53, Núm. 2 (2016): 551-575. http://dx.doi.org/10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.47921.
- GENDRON, A., BRUNELLE, N., LECLERC, D., DUFOUR, M., COUSINEAU, M. (2009). Comparison of the profiles of young non-gamblers, gamblers and Internet gamblers relative to psychological distress, severity of substances use and impulsiveness/risk taking. En 8th Annual Conference Alberta Gaming Resources Institute, Banff Center, Alberta.
- GRANERO, R., PENELO, E., STINCHFIELD, R., FERNÁNDEZ-ARANDA, F., SAVVIDOU, L., FRÖBERG, F., AYMAMÍ, N., GÓMEZ-PEÑA, M., PÉREZ-SERRANO, M., DEL PINO-GUTIERREZ, A., MENCHÓN, J.M., JIMÉNEZ-MURCIA, S. (2014). Is pathological gambling moderated by age? *Journal of Gambling Studies*, 30 (2), pp. 475-492.
- GRIFFITHS, M., WOOD, R. (2000). Risk factors in adolescence: The case of gambling, video-game playing, and the Internet. *Journal of Gambling Studies*, 16 (2-3), pp. 199-225.
- GRIFFITHS, M. (2002). Gambling and Gaming Addictions in Adolescence. *Pacts 2. Parent, Adolescence and Training Skills*. Londres, Blackwell.
- GRIFFITHS, M., PARKE, J. (2010). Adolescent gambling on the Internet: A review. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 22 (1), pp. 59-75.
- GUPTA, R., DEREVENSKY, J.L. (2014). Reflections of underage gambling. *Responsible Gambling Review*, 1 (1), pp. 37-50.
- GUTIÉRREZ, R., VEGA, L., RENDÓN, E. (2013). Usos de la Internet y teléfono celular asociados a situaciones de riesgo de explotación sexual de adolescentes. *Salud Mental* 2013; 36: 41-48.
- HAIGH, A. (2013). Stop phubbing. Recuperado a partir de www.stopphubbing.com.
- IPSOS MORI (2009). British survey of Children, the National lottery and Gambling 2008-2009. Report of a quantitative survey, Londres, National Lottery Comission.
- KEITH, S., MARTÍN, M.E. (2005). Cyber-Bullying: Creating a culture of respect in a Cyber World. *Reclaiming Children and Youth*, 13, 224-228.
- KRAUSKOPF, D. (1994). *Adolescencia y Educación*. Segunda edición. Editorial EUNED. San José.
- KRAUSKOPF, D. (1995). Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en la Adolescencia. En *Indicadores de Salud en la Adolescencia*. OPS San José de Costa Rica.
- KRAUSKOPF, D. (1999). Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En Balardini, S. (Comp.), *La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo* (pp.119-134). Buenos Aires: CLACSO.
- KUSS, D., GRIFFITHS, M. (2012). Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 10 (2), pp. 278-296.
- LIN, Y., CHANG, L, LEE, Y., TSENG, H., KUO, T. B., CHEN, S. (2014). Development and validation of the smartphone addiction inventory (SPAI). *PLoS ONE*, 9(6), e98312.

- LIVINGSTONE, S., MOIRA, B. (2013). Children and their changing media environment. A European comparative study, Londres, Routledge.
- MESSERLIAN, C., DEREVENSKY, J. L., GUPTA, R. (2005). Youth gambling problems: a public health perspective. *Journal of Gambling Issues*, 14.
- MUÑOZ-MOLINA, Y. (2008). Meta-análisis sobre juego patológico, 1997-2007. *Revista de Salud Pública*, 10 (1), pp. 150-159.
- OLASON, D., KRISTJANSDDOTTIR, E., EINARSDOTTIR, H., HARALDSSON, H., BJARNASON, G., DEREVENSKY, J.L. (2011). Internet gambling and problem gambling among 13 to 18 year old adolescents in Iceland. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 9 (3), pp. 257-263.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1995). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Décima revisión CIE-10. Ginebra.
- PARKER, J., SUMMERFELDT, L., TAYLOR, R., KLOOSTERMAN, P., KEEFER, K. (2013). Problem gambling, gaming and Internet use in adolescents: Relationships with emotional intelligence in clinical and special needs samples. *Personality and Individual Differences*, 55, pp. 288-293.
- PASCUAL, A., VEGA, C., VÁZQUEZ, C., CASTAÑO, P., CASTAÑO, T., CERNUDA, J. A. (2017). Adicciones a nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes. *Metas de Enfermería*, 20(5), 57-64.
- PRZYBYLSKI, A. K., MURAYAMA, K., DEHAAN, C. R., GLADWELL, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841-1848.
- Ruiz-Olivares, R., Lucena, V., Pino, M.J., Herruzo, J. (2010). Análisis de comportamientos relacionados con el uso/abuso de Internet, teléfono móvil, compras y juego en estudiantes universitarios. *Adicciones*, 27 (4), pp. 301-310.
- SCHOLES-BALOG, K., HEMPHILL, S., DOWLING, N., TOUMBOUROU, J.W. (2014). A prospective study of adolescent risk and protective factors for problem gambling among Young adults. *Journal of Adolescence*, 37, pp. 215-224.
- SHEAD, N., DEREVENSKY, J.L., FONG, T., GUPTA, R. (2012). Characteristics of Internet gamblers among a sample of students at a large, public university in Southwestern United States. *Journal of College Student Development*, 53 (1), pp. 133-148.
- VALENTINE, G. (2008). Literature review of children and young people's gambling, Gambling Commission UK, Birmingham.
- VANDER, J., FRANKLIN, J. (2003). Gambling in a Familiar Context. Youth, gambling & society: Futures at stake, Reno, University of Nevada Press, pp. 100-124.
- Vizer, E., Carvalho, H. (2014). La caja de Pandora: Tendencias y paradojas de las TIC. *Razón y Palabra*, 18(86).
- VOLBERG, R., GUPTA, R., GRIFFITHS, M., OLASON, D., DELFABBRO, P. (2010). An international perspective on youth gambling prevalence studies. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 22 (1), pp. 3-38.
- WIEBE, J., FALKOWSKY-HAM, A. (2003). Understanding the Audience. The Key to Preventing Youth Gambling Problems. Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.204.7918&rep=rep1&type=pdf>.